

Current Developments in Garment Manufacturing Technology

Abduqodirova Nargiza Abdurahimovna

Teacher of the “Fashion Design” Department, Kamoliddin Behzod National
Institute of Art and Design

Abstract

This article discusses the role of garment manufacturing technology in the light industry sector, the stages of the production process, and the significance of modern technologies in the industry. It provides detailed information about the main phases of clothing production, including fashion design development, pattern making, material selection, fabric cutting, sewing, and finishing processes.

Furthermore, the article analyzes the contribution of CAD (Computer-Aided Design) software, automated sewing machines, laser cutting equipment, robotic technologies, and 3D modeling systems to improving production efficiency and product quality. Particular attention is given to environmentally sustainable manufacturing practices, the use of energy-efficient equipment, and the opportunities for promoting and marketing products through internet technologies.

The study emphasizes that the implementation of innovative technologies in the garment industry plays an important role in enhancing product quality, increasing labor productivity, and expanding export potential.

Keywords: sewing equipment, automated control systems, electronic software, CAD (Computer-Aided Design), computerized systems, digital format, 3D technology, robotic systems.

Tikuv buyumlari texnologiyasining bugungi kundagi taraqqiyoti

Abduqodirova Nargiza Abdurahimovna

Kamoliddin Behzod nomidagi MRDI

“Libos dizayni” kafedrasi o‘qituvchisi

Annotatsiya

Mazkur maqolada tikuv buyumlari texnologiyasining yengil sanoatdagi o‘rni, ishlab chiqarish jarayonlari va zamonaviy texnologiyalarning ahamiyati yoritilgan. Unda kiyim ishlab chiqarishning asosiy bosqichlari — model yaratish, konstruktsiyalash, material tanlash, matoni bichish, tikish hamda pardozlash jarayonlari haqida ma’lumot berilgan. Shuningdek, CAD dasturlari, avtomatlashtirilgan tikuv mashinalari, lazerli kesish uskunalari, robot texnologiyalari va 3D modellashtirish tizimlarining ishlab chiqarish samaradorligini oshirishdagi roli tahlil qilingan. Maqolada ekologik toza ishlab chiqarish, energiya tejamkor uskunalardan foydalanish hamda internet texnologiyalari orqali mahsulotlarni reklama qilish va sotish imkoniyatlari ham ko‘rib chiqilgan. Tikuv sanoatida innovatsion texnologiyalarni qo‘llash mahsulot sifatini oshirish, mehnat unumdorligini yaxshilash va eksport salohiyatini kengaytirishga xizmat qilishi ta’kidlangan.

Kalit so‘zlar: tikuv jihozlari avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimi, elektron dastur, CAD (Computer Aided Design), kompyuterlashtirilgan tizim, elektron shakl, 3D texnologiya, robotlashtirilgan tizim.

Kirish.

Bugungi kunda yengil sanoat iqtisodiyotning eng muhim tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Tikuv buyumlari texnologiyasi orqali sifatli, zamonaviy va chidamli kiyimlar ishlab chiqariladi. Ushbu texnologiya ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, mahsulot tannarxini kamaytirish hamda mehnat unumdorligini yaxshilashga yordam beradi.

Tikuvchilik sanoati aholining kundalik ehtiyojlarini qondiribgina qolmay, mamlakat eksport salohiyatini ham oshiradi. Ayniqsa, milliy matolar va zamonaviy dizayn uyg‘unligi xalqaro bozorda katta talabga ega.

Tikuv buyumlari texnologiyasi — bu kiyim-kechak va boshqa matodan tayyorlanadigan mahsulotlarni ishlab chiqarish jarayonlarini o‘rganadigan muhim texnologik yo‘nalishdir. Ushbu soha matoni tanlashdan boshlab, tayyor mahsulotni bezash va sifat nazoratigacha bo‘lgan barcha bosqichlarni o‘z ichiga oladi. Zamonaviy tikuv sanoati inson ehtiyojlarini qondirish bilan birga moda, qulaylik va estetikani uyg‘unlashtirishga xizmat qiladi.

Asosiy qism.

Tikuv buyumlarini tayyorlash bir necha asosiy bosqichlardan iborat:

1. Model yaratish. Dastlab kiyim modeli ishlab chiqiladi. Dizaynerlar moda yo‘nalishlari, iste’molchilar talabi va qulaylikni hisobga olgan holda yangi namunalar yaratadilar.
2. Kiyimlarni konstruksiyalash. Bu bosqichda kiyimning andazalari tayyorlanadi. Andazalar inson tana o‘lchamlariga mos ravishda chiziladi va kompyuter dasturlari yordamida aniqlashtiriladi.
3. Material tanlash. Tikuv buyumlari uchun paxta, ipak, jun, sintetik va aralash matolar ishlatiladi. Material tanlashda uning sifat ko‘rsatkichlari, mustahkamligi va gigiyenik xususiyatlari muhim ahamiyatga ega.
4. Matoni bichish. Andazalar asosida mato kerakli shaklda bichiladi. Bichish jarayonida matodan tejamkor foydalanish katta ahamiyat kasb etadi.
5. Tikish jarayoni. Bichilgan qismlar maxsus tikuv mashinalarida texnologik ishlov beriladi. Zamonaviy korxonalarda avtomatlashtirilgan uskunalar qo‘llanilib, ishlab chiqarish tezligi oshiriladi.
6. Pardoqlash va sifat nazorati. Tayyor mahsulot dazmollanadi, bezatiladi va sifat tekshiruvidan o‘tkaziladi. Nuqsonsiz mahsulot iste’molchiga yetkaziladi.

Bugungi kunda tikuv sanoatida zamonaviy texnologiyalar asosida ishlab chiqarilgan jihozlar keng qo‘llanilmoqda. Ushbu uskunalar ishlab chiqarish tezligini

oshirish, mahsulot sifatini yaxshilash va inson mehnatini yengillashtirishda muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy tikuv jihozlari avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimi, elektron dasturlar va yuqori aniqlik bilan ishlashi bilan ajralib turadi.

Zamonaviy tikuv korxonalarida CAD (Computer Aided Design) dasturlari keng qo'llaniladi. Ushbu tizimlar yordamida kiyim modellari elektron shaklda yaratiladi, andazalar avtomatik tayyorlanadi va o'lchamlar aniq hisoblanadi. Natijada inson xatosi kamayadi hamda ishlab chiqarish jarayoni tezlashadi.

Ilgari matolar qo'lda bichilgan bo'lsa, bugungi kunda lazerli va avtomatik kesish uskunalari qo'llanmoqda. Bunday texnologiyalar matodan samarali foydalanish imkonini beradi va chiqindilar miqdorini kamaytiradi. Ayniqsa, katta hajmdagi ishlab chiqarishda bu usullar juda qulay hisoblanadi.

Hozirgi zamonaviy tikuv mashinalari elektron boshqaruv tizimiga ega bo'lib, turli murakkab choklarni avtomatik bajaradi. Ayrim mashinalar sensorlar yordamida ip uzilishi yoki matodagi nuqsonlarni aniqlay oladi. Bu esa mahsulot sifatini yanada yaxshilaydi.

So'nggi yillarda tikuv sanoatida robot texnologiyalaridan foydalanish kengaymoqda. Sun'iy intellekt asosidagi dasturlar moda tendensiyalarini tahlil qilib, yangi dizaynlar yaratishda yordam bermoqda. Robotlashtirilgan ishlab chiqarish liniyalari esa inson mehnatini yengillashtirib, unumdorlikni oshirmoqda.

3D modellashtirish texnologiyasi yordamida kiyimlarni virtual tarzda sinab ko'rish mumkin. Bu usul mijozga kiyimning tayyor holatini oldindan ko'rish imkonini beradi. Shuningdek, 3D texnologiyalar dizaynerlarga yangi modellarni tez va qulay yaratishda katta yordam beradi.

Bugungi kunda ekologik toza ishlab chiqarish masalasi ham muhim o'rin tutmoqda. Tikuv korxonalarida energiya tejoychi uskunalar, qayta ishlanadigan

materiallar va ekologik xavfsiz bo‘yoqlardan foydalanish kengaymoqda. Bu esa atrof-muhitni muhofaza qilishga xizmat qiladi.

Hozirgi tikuv mashinalari kompyuterlashtirilgan tizim bilan jihozlangan bo‘lib, turli xil choklarni avtomatik bajaradi. Ular ip tarangligini nazorat qiladi, chok uzunligini sozlaydi va mato turiga mos rejimni tanlaydi. Bunday mashinalar tezkorligi va aniqligi bilan samarali hisoblanadi.

Yirik korxonalarda ayrim tikuv jarayonlari robotlar yordamida bajariladi.

Robotlashtirilgan tizimlar inson xatosini kamaytiradi, ishlab chiqarish unumdorligini oshiradi va vaqtni tejaydi.

Zamonaviy jihozlarning afzalliklari:

- Ishlab chiqarish tezligini oshiradi;
- Mahsulot sifatini yaxshilaydi;
- Mato sarfini kamaytiradi;
- Inson mehnatini yengillashtiradi;
- Energiya tejamkorligini ta’minlaydi;
- Murakkab dizaynlarni yaratish imkonini beradi.

Tikuv sanoatida internet texnologiyalarining rivojlanishi mahsulotlarni butun dunyo bo‘ylab sotish imkoniyatini yaratdi. Korxonalar ijtimoiy tarmoqlar, internet-do‘konlar va elektron platformalar orqali o‘z mahsulotlarini reklama qilmoqda. Bu esa mijozlar sonining oshishiga yordam bermoqda.

Xulosa

Tikuv buyumlari texnologiyasi — yengil sanoatning asosiy yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, sifatli kiyim-kechak ishlab chiqarishda muhim rol o‘ynaydi. Zamonaviy texnologiyalarni qo‘llash orqali mahsulot sifati oshib, ishlab chiqarish jarayonlari takomillashmoqda. Ushbu soha iqtisodiy rivojlanish, bandlikni ta’minlash va milliy madaniyatni targ‘ib qilishda katta ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy tikuv jihozlari yengil sanoat rivojida muhim o‘rin tutadi. Elektron boshqaruv tizimlari, avtomatlashtirilgan uskunalar va robot texnologiyalari yordamida tikuv korxonalarida yuqori sifatli mahsulotlar ishlab chiqarilmoqda. Kelajakda sun‘iy intellekt va raqamli texnologiyalar asosida tikuv jihozlari yanada takomillashib borishi kutilmoqda.

Tikuvchilik sohasi yoshlar uchun istiqbolli kasblardan biri hisoblanadi. Malakali tikuvchi va dizaynerlarga talab doimo yuqori. Ushbu sohada ijodkorlik, did va texnik bilim uyg‘unlashadi. Ayniqsa, milliy liboslarni zamonaviy usulda yaratish katta imkoniyatlar ochib bermoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar va internet saytlari

1. Н.Н. Бодяло и др. “Технология изготовления швейных изделий”, Витебск: УО “ВГТУ”, 2012.
2. Abduqodirova N.A. “Modadagi ustivor tendensiyalar”. Oriental Renesanse: Innovative, Educational, Natural and social sciences (oriens) ilmiy Jurnal (OAK) Toshkent 2025. 21-22.
3. “Dizayn yo‘nalishidagi talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etishning ahamiyati”. Scientific Conference on Multidisciplinary Studies. 2025. Hosted online from Bursa, Turkey.383-384.